

Національна академія медичних наук України
ДУ «Національний інститут терапії імені Л.Т.Малої НАМН України»
ГО «Українська асоціація профілактичної медицини»
ДУ «Інститут загальної та невідкладної хірургії ім. В.Т. Зайцева
НАМН України»

Військово-медичний клінічний центр Північного регіону

МАТЕРІАЛИ
НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ
ЗА УЧАСТЮ МІЖНАРОДНИХ СПЕЦІАЛІСТІВ

«ХАРКІВ. ІННОВАЦІЇ У МЕДИЦИНІ: СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ТА
РОЗВИТОК НАУКИ МОЛОДИМИ ВЧЕНИМИ В УМОВАХ
ВІЙСЬКОВОГО ЧАСУ»

15-16 травня 2025 р.

Харків, 2025 р.

Національна академія медичних наук України
ДУ «Національний інститут терапії імені Л.Т.Малої НАМН України»
ГО «Українська асоціація профілактичної медицини»
ДУ «Інститут загальної та невідкладної хірургії ім. В.Г. Зайцева НАМН України»
Військово-медичний клінічний центр Північного регіону

МАТЕРІАЛИ
НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ
ЗА УЧАСТЮ МІЖНАРОДНИХ СПЕЦІАЛІСТІВ

«ХАРКІВ. ІННОВАЦІЇ У МЕДИЦИНІ: СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ТА РОЗВИТОК
НАУКИ МОЛОДИМИ ВЧЕНИМИ В УМОВАХ ВІЙСЬКОВОГО ЧАСУ»

15-16 травня 2025 р.

Харків, 2025 р.

УДК: 616"364"(063)

Затверджено засіданням Вченої ради
ДУ «Національний інститут терапії
імені Л.Т. Малої НАМН України»,
Протокол № 5 від 13.05.2025 р.

Редакційна рада

Г.Д. Фадєєнко (голова)

О.В. Колеснікова (заступник голови)

О.Є. Гріднєв, А.О. Більченко,

Відповідальний секретар: К.О.Савічева

P26 «Харків. Інновації у медицині: сучасні виклики та розвиток науки молодими вченими в умовах військового часу»: Матеріали науково-практичної конференції молодих вчених за участю міжнародних спеціалістів, присвяченої Дню науки, 15 -16 травня 2025 р./за ред. Г.Д. Фадєєнко та ін. -Х.,2025. 77 с. Режим доступу: <https://therapy.org.ua/files/Material15-16-05-2025.pdf>

Матеріали конференції призначені для спеціалістів різних медичних спеціальностей, що займаються проблемами теоретичної та практичної медицини, а також студентам медичних закладів.

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕРАПЕВТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ КРІОЕКСТРАКТІВ ПРИ АУТОІМУННОМУ УРАЖЕННІ МІОКАРДА Гладких Ф.В.

*Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Міністерства освіти і науки України, м. Харків, Україна*

Вступ. Сучасне лікування міокардиту стикається з труднощами, особливо при вірусній та аутоімунній формі, часто призводячи до дилатаційної кардіоміопатії. Традиційна терапія не завжди ефективна, що стимулює пошук нових рішень. Одним із перспективних напрямів є використання кріоекстракту плаценти (КЕП) та кріоекстракту селезінки (КЕС).

Мета. Охарактеризувати функціональні показники серця під час застосування кріоекстракту плаценти та кріоекстракту селезінки на моделі аутоімунного міокардиту (АІМ) за даними ультразвукового дослідження серця під час застосування кріоекстракту плаценти (КЕП) та кріоекстракту селезінки (КЕС) на моделі аутоімунного міокардиту (АІМ) за даними ультразвукового дослідження.

Матеріали та методи. Дослідження ефективності КЕП та КЕС за АІМ проведені на 35 щурах-самцях масою 200–220 г, рандомізованих на 5 груп. Сонографічне дослідження серця проводили за допомогою ультразвукового ехотомоскопу «Сономед 500» у В- та М-режимах з використанням лінійного датчика 7,5L38 з частотою 7,5 МГц на 28 день експерименту. Під час дослідження тварини перебували під інгаляційним наркозом. Ультразвукове сканування проводили в площині, перпендикулярній поверхні грудної клітки з парастернального доступу по довгій осі серця. Під час дослідження в М-модальному режимі вимірювали структури порожнин серця – діаметри та дистанції.

Результати дослідження. Результати дослідження свідчать, що у щурів з АІМ без терапевтичного втручання спостерігалися суттєві порушення серцевої функції. Зокрема, ударний об'єм знизився до 0,26 мл, хвилинний об'єм зменшився на 32,4%, а фракція викиду склала лише 37,2%, що вказує на значне зниження скоротливої здатності міокарда. Введення КЕП сприяло помітному покращенню функціонального стану серця: ударний об'єм збільшився до 0,55 мл, хвилинний об'єм зріс на 97,5%, а фракція викиду досягла 80,1%. Застосування КЕС також мало позитивний ефект, але менш виражений: ударний об'єм становив 0,38 мл, хвилинний об'єм збільшився на 50,5%, а фракція викиду – до 60,4%.

Висновки. Терапія КЕП показала значне покращення функціонального стану серця у щурів з АІМ, що проявлялося у зростанні основних функціональних показників, таких як ударний об'єм, хвилинний об'єм, фракція вкорочення та фракція викиду. КЕС також виявив позитивний вплив, однак його ефективність була менш вираженою порівняно з КЕП.

МЕДСЕСТРИНСЬКИЙ СУПРОВІД ПАЦІЄНТІВ ІЗ ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ 1 ТИПУ

Гарькуша С.М. – с.13

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕРАПЕВТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ КРІОЕКСТРАКТІВ ПРИ АУТОІМУННОМУ УРАЖЕННІ МІОКАРДА

Гладких Ф.В. – с.14

КОРЕКЦІЯ МЕТАБОЛІЧНИХ ПОРУШЕНЬ У СЕРЦІ ЗА ДОПОМОГОЮ КРІОКОНСЕРВОВАНОГО ЕКСТРАКТУ КСЕНОГЕННОГО ПОХОДЖЕННЯ

Гладких Ф.В., Чиж М.О., Лядова Т.І., Матвеєнко М.С. – с.15

ПРОФЕСІЙНА САМООСВІТА МЕДИЧНИХ СЕСТЕР В УМОВАХ ВОЄННОГО ЧАСУ

Гондар Л.О. – с.16

ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ СЕЛЕКТИВНОЇ ЛАЗЕРНОЇ ТРАБЕКУЛОПЛАСТИКИ (SLT) В КЛІНІЧНІЙ ПРАКТИЦІ ЛІКУВАННЯ ВІДКРИТОКУТОВОЇ ГЛАУКОМИ

Грищенко Д.О. – с.17

ДОМІНУЮЧІ ФАКТОРИ РИЗИКУ ГОСТРОГО ІНФАРКТУ МІОКАРДА З ПІДЙОМОМ ST У ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ЗАЛЕЖНО ВІД ВІКУ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Гулик Х.О., Селюк М.М. – с.18

ПІДРАХУНОК КОНЦЕНТРАЦІЇ ТРОМБОЦИТІВ В ЗБАГАЧЕНІЙ ТРОМБОЦИТАМИ ПЛАЗМІ: ПОРІВНЯННЯ МІЖ МАНУАЛЬНИМ МЕТОДОМ ТА АВТОМАТИЧНИМ.

Гусак В.С., Повеличенко О.Д. – с.19

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ НЕГОСПІТАЛЬНОЇ ПНЕВМОНІЇ У ОСІБ, ІНФІКОВАНИХ КОРОНАВІРУСОМ

Декальчук С.В., Рачинська І.В. – с.20

РІВЕНЬ СОМАТИЧНОГО ЗДОРОВ'Я У МАШИНІСТІВ ЕЛЕКТРОПОЇЗДІВ МЕТРОПОЛІТЕНУ ЗАЛЕЖНО ВІД СТАЖУ РОБОТИ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ВЕЛОЕРГОМЕТРІЇ

Думка І.В., Ткачишин В.С., Ткачишина Н.Ю., Алексійчук О.Ю. – с.21

АЛФАВІТНИЙ ПОКАЖЧИК АВТОРІВ

Алексійчук О.Ю.	с.21
Антонів Х.В.	с.4
Антощук В.В.	с.57
Аристенко А.	с.11
Артеменко Н.Р.	с.4
Бадюк О.О.	с.5
Батиргарєєва Ю.С.	с.6, 27
Безносюк М.А.	с.7
Бережна А.В.	с.8
Білодід Є.О.	с.9
Більченко А.О.	с.10
Божицька О.	с.11
Бондар Д.Ю.	с.28
Верховодова Ю.В.	с.33
Гавриленко М.В.	с.12
Гарькуша С.М.	с.13
Гладких Ф.В.	с.14
Гондар Л.О.	с.16
Гриценко О.В.	с.10
Гриценко Д.О.	с.17
Гулик Х.О.	с.18
Гусак В.С.	с.19
Декальчук С.В.	с.20
Доценко Є.Г.	с.22
Дужак Г. В.	с.61
Думка І.В.	с.21
Каплун К.О.	с.58
Каук О.І.	с.24
Каук П.В.	с.24
Ковтонюк Т. І.	с.61
Козлов Д.С.	с.25
Колеснікова О.В.	с.45
Колпак К.О.	с.26
Копиця М.П.	с.10
Коробко Л.Р.	с.35

**Наукове видання
«ХАРКІВ. ІННОВАЦІЇ У МЕДИЦИНІ:
СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ТА РОЗВИТОК НАУКИ МОЛОДИМИ
ВЧЕНИМИ В УМОВАХ ВІЙСЬКОВОГО ЧАСУ»**

**Матеріали науково-практичної конференції
молодих вчених з міжнародною участю,
присвяченої Дню науки**

Українською, англійською мовами

Відповідальний за випуск: А.О. Більченко, К.О.Савічева

Комп'ютерна верстка: К.О.Савічева

Виконавець

Адреса редколегії:

ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН
України» просп. Любові Малої, 2-а, м. Харків, 61039, Україна
E-mail: molodivcheni@gmail.com www.therapy.org.ua/uk

Підписано до друку 13.05.2025.
Електронне наукове видання